

Др Видоје Спасић,*
Редовни професор у пензији,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.78:004.738.5
UDK: 347.77/.78

DOI: 10.5281/zenodo.17799707

НОВЕ ВРСТЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА**

Апстракт: Ауторско дело, уз аутора представља централни појам ауторског права. Да би нека интелектуална творевина била ауторско дело потребно је да испуни два услова: оригиналност и форму. У Закону о ауторском и сродним правима егземпларно (примера ради), наведено је девет врста именованих ауторских дела (са неколико подврста). Међутим, пошто листа дела није закључена, законодавац је оставио могућност да се у пракси појаве и нове врсте интелектуалних творевина које ће се сматрати ауторским делима пуног капацитета (као и именована дела). Сагласно томе, њиховим ауторима припада пуни корпус субјективног ауторског права (са припадајућим имовинско-правним и моралноправним овлашћењима). Имајући у виду фантастичан развој информатичке технологије, а посебно Интернета, настале су неке нове врсте ауторских дела: сајтови, објаве (постови), блогови, персонални профили, друштвене мреже, подкасти и сл. Управо, ове творевине биће предмет обраде у раду. Оно што је занимљиво и нејасно аутору овог рада, то је чињеница да се ове нове врсте ауторских дела, иако већ релативно дуго постоје, још увек нису нашле у закону, с обзиром да је закон више пута мењан и допуњаван.

Кључне речи: ауторско дело, аутор, Интернет, објава, блог, друштвена мрежа.

* vidza@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-8505-446X.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04. 02. 2025. године.

1. Законске дефиниције појма ауторског дела

Поред аутора, централни појам у ауторском праву представља ауторско дело. У најширем смислу, ауторско дело представља одређену духовну (нематеријалну) творевину, односно креацију људског ума у области књижевности, науке или уметности, односно у области културе, у најширем смислу.

Ауторско дело, као интелектуална творевина познато је од давнина. Назив *ауторско дело*, који је употребљавао још Ј. Kohler,¹ код нас је уобичајен у теорији, законодавству и пракси за духовне (интелектуалне) творевине (франц. *oeuvres de l'esprit*, нем. *Geisteswerke*) у области књижевности, науке и уметности. Те творевине обично се називају књижевна и уметничка дела (енгл. *literary and artistic works*, франц. *oeuvres litteraires et artistiques*, нем. *Werke der Literatur und der Kunst*). Појмовно ауторско дело обухвата и научна дела (енгл. *scientific works*, франц. *oeuvres scientifiques*, нем. *Werke der Wissenschaft*). Нови српски Закон о ауторском и сродним правима (даље: ЗАСП)² у појам ауторског дела уводи и стручна дела.

За појам ауторског дела битни су, дакле, следећи елементи:

- 1) да је реч о делу као људској творевини;
- 2) интелектуални карактер, односно духовни садржај;
- 3) одређеност форме;
- 4) оригиналност, и

5) припадност области књижевности, науке или уметности, односно култури у најширем смислу.

Национални закони о ауторском праву ретко садрже формалне дефиниције појма ауторског дела на начин како је тај појам дефинисан у теорији. Тако, нпр. јапански закон из 1970. године прописао је да се под називом "дело" подразумева "творевина у којој су мисли или осећаји изражени на стваралачки начин и која потиче с књижевног, научног, уметничког или музичког подручја".

У земљама англосаксонског правног подручја, као објекти ауторскоправне заштите наводе се производи, као што су снимци звука, кинематографски производи, емисије радиодифузије, програми кабловске дистрибуције, типографске обраде издања.³

Треба истаћи да они национални закони о ауторском праву који одређују појам ауторског дела, чине то, углавном, генералном клаузу-

¹ Kohler, J.: *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*: Stuttgart: 1907: 162.

² ("Сл. гласник" РС, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016, - одлука УС и 66/2019)

³ Британски закон из 1988. године (Copyright, Designs and Patents Act 1988)

лом (општом дефиницијом), наводећи да су то дела у области књижевности, науке и уметности и егземплификативним набрајањем појединих именованих врста ауторских дела. Та метода примењена је и у Бернској конвенцији о заштити књижевних и научних дела, као и у нашем ЗАСП-у, али у донекле различитим формулацијама и уз одређене модификације.

Важећи српски ЗАСП, у чл. 2, одређује појам ауторског дела, односно прописује правно-технички механизам на основу кога се одређена творевина може квалификовати као ауторско дело. У складу са тим, ауторско дело је у нашем закону дефинисано путем комбинованог метода – кумулацијом генералне клаузуле (опште дефиниције) и егземпларног набрајање најчешћих врста именованих ауторских дела. Уз то, употребљен је и метод негативне енумерације.

Према нашем ЗАСП-у, генерална клаузула гласи: ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора (физичког лица), изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине.

Егземпларно набрајање изражава се на тај начин, што се ауторским делом сматрају **нарочито**:

1) писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања, укључујући и припремни материјал за њихову израду и др.);

2) говорна дела (предавања, говори, беседе и др.);

3) драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која потичу из фолклора;

4) музичка дела, са речима или без речи;

5) филмска дела (кинематографска и телевизијска дела);

6) дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, скулптуре и др.);

7) дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања;

8) картографска дела (географске и топографске карте);

9) планови, скице, макете и фотографије;

10) позоришна режија.

На основу генералне клаузуле, произилази да су битни услови да би нека творевина била ауторско дело: **оригиналност** и **форма**. Не постоји позитивно одређење појма оригиналности, већ се она одређује на негативан начин: оригинално је оно дело које не представља копију или битно подражавања неког већ постојећег дела. Притом, захтева се

ауторска оригиналност. Форма, односно материјализација дела, може бити изражена на било који технички постојећи начин. Она може бити трајна или привремена (ефемерна). Такође, форма може бити аналогна (папир, платно, камен, песак, лед) или електронска (дигитална).

Осим битних услова, у генералној клаузули су наведени небитни услови потребни да би нека творевина била ауторско дело. Ово су небитни услови са ауторскоправног аспекта, односно као услови заштите, без обзира што су они значајни са неких других аспеката. У том смислу, небитна је садржина дела, као и обим дела. Такође, небитна је уметничка или комерцијална вредност, тако да једнаку заштиту уживају врхунска уметничка дела или дела тзв. шунда или кича, или уметничка дела велике комерцијалне вредности и дела минималне или само тзв. афекционе вредности. Исто тако, небитна је намена или сврха дела, тако да је свеједно којим субјектима и циљевима је оно намењено. Најзад, небитна чињеница за својство ауторског дела је допуштеност његовог јавног саопштавања. То значи да ће правну заштиту уживати и противзаконита или неморална дела. То што аутор може одговорати за садржај свог ауторског дела (чињењем неког кривичног), представља посебну околност и нема никакав утицај на ауторскоправну заштиту, односно на корпус субјективног ауторског права, која ће му *ex lege* припасти. Поводом оваквих дела могуће је евентуално ускраћивање вршења појединих имовинскоправних овлашћења (нпр. умножавања или дистрибуције дела), али ово неће имати утицаја на квалификавање такве творевине ауторским делом.

У наставку, наш ЗАСП користи егземпларно набрајање, тако што примерице ради наводи десет врста (са неколико подврста) именованих ауторских дела. То су најчешћа, најпознатија и најзаступљенија дела у пракси. Међутим, пошто листа дела није закључена, остављена је могућност да се и друге творевине, које настану у пракси, а испуњавају услове из генералне клаузуле (оригиналност и форма), могу сматрати ауторским делом у правом смислу. Тако, имајући у виду фантастичан развој информатичке технологије данас постоје нове врсте конкретних ауторских дела. У том смислу треба споменути веб сајтове, блогове, постове, профиле на фејсбуку, мултимедијална, интерактивна дела, и слично.

Набрајањем конкретних примера уклања се дилема о томе да ли се одређена творевина сматра неком врстом ауторског дела.⁴

⁴ Уз овакво набрајање, Закон СР Немачке из 1965. године, додаје и одредбу да се делом у смислу тога закона сматра само "лична духовна творевина".

Незавршено ауторско дело, делови ауторског дела, као и наслов ауторског дела сматрају се ауторским делом ако испуњавају услове из генералне клаузуле (оригиналност и форму).

Прераде ауторских дела сматрају се ауторским делом ако испуњавају опште услове заштите.

Дело прераде је дело у коме су препознатљиви карактеристични елементи прерађеног (изворног) дела (музичке обраде, аранжмани, адаптације и друго).

Заштита ауторског дела прераде ни на који начин не ограничава права аутора изворног дела.

Поред генералне клаузуле, наш ЗАСП у дефинисању ауторског дела, користи и метод **негативне енумерације**. У том смислу, прописано је да ауторскоправном заштитом нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу.

Не сматрају се ауторским делом:

- 1) закони, подзаконски акти и други прописи;
- 2) службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију;
- 3) службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају јавну функцију;
- 4) поднесци и други акти у управном или судском поступку.

2. Ауторско право на Web-у

Из установљеног правнотехничког начина дефинисања ауторског дела (генералне клаузуле и егземпларног набрајања), произилази да листа ауторских дела побројаних у ЗАСП-у није закључена, тј. остављена је могућност да се у пракси појаве и нове духовне творевине, које испуњавају услове из генералне клаузуле - оригиналност и форму, сматраће се ауторским делом у правом смислу, једнако као и именоване врсте ауторских дела. Имајући то у виду, а под утицајем развоја информатичке технологије, у пракси су се појавиле неке нове врсте ауторских дела, које нису наведене у закону. Конкретно, реч је о интелектуалним творевинама на Интернету, односно web-у. Најзначајније творевине ове нове врсте су: постови (објаве) сајтови, блогови, друштвене мреже и др. Предмет наше обраде биће web сајтови, блогови и друштвене (социјалне) мреже.

2.1. Објаве (постови)

Објаве, односно постови, представљају основни и најједноставнији начин оглашавања на Интернету. Притом, текст представља основни и најједноставнији начин објаве - у оквиру ове врсте објаве истичу се вести, чланци и коментари најразличитије врсте.

1. Сlike - ова врста објаве је други најпопуларнији начин објаве. Овај тип постова генерише око 180% више интеракције од просечног текстуалног поста.

2. Видео снимци спадају међу најупечатљивијим и најзначајнијим форматима објаве на фејсу. Сматра се да се дневно преко 500 милиона Јутјуб видео снимака погледа баш на Фејсбуку.

3. Хиперлинк - путем хиперлинка корисницима да остваре везу са другим садржајем на Интернету кликом на фотографију која је повучена са линкованог сајта.

4. *Carousel* пружа исту могућност као хиперлинк, уз предност коришћења већег броја различитих фотографија и различитих хиперлинкова.

5. *Canvas* се може упоредити са мини сајтом. Он служи да би фановима ближе представили одређени производ или услугу. Поред тога, пружа могућност да сваки елемент *canvas*-а (слика, текст, видео), садржи опцију да кликом на тај елемент води на додељени линк.

Поставља се питање да ли објава испуњава кључне услове потребне да би се сматрала ауторским делом. Начелно, да би нека духовна творевина уживала ауторскоправну заштиту мора бити дело човека, мора имати одређену форму и мора бити оригинално, односно имати одређени духовни садржај.

Важан услов за стицање ауторскоправне заштите уопште јесте да је стваралац одређеног интелектуалног добра, па, тако и објаве, човек. То је веома значајно због тога што се поједине објаве на друштвеним мрежама аутоматски генеришу. Наиме, уколико је пост на друштвеној мрежи резултат аутоматског рада одређеног алгоритма, он свакако не би одсликавао духовни садржај човека, због чега не би уживао ауторскоправну заштиту.⁵ Кључан услов за стицање ауторскоправне заштите,

⁵ За сада се ово питање поставља у вези са различитим бот-налозима, али ће оно у будућности свакако постати још актуелније због развоја вештачке интелигенције. Реално је да ће у наредном периоду ентитети вештачке интелигенције имати још развијеније способности учења и импровизације, па ће све више моћи да стварају независно од иницијалних инструкција које су добили од човека. Следствено томе поставиће се питање ауторства на оваквим творевинама.

свакако је оригиналност. Да ли је одређена објава на друштвеним мрежама оригинална процењује се у сваком конкретном случају и примењују се општа правила ауторског права. Објаве које садрже пуку фактографију не задовољавају услов оригиналности, из простог разлога јер су чињенице су законом искључене из ауторскоправне заштите.⁶ Међутим, треба истаћи да велика већина постова на друштвеним мрежама не садржи пуко изношење чињеница, већ се одликује одређеним специфичним приступом њихових стваралаца. У таквим постовима се коментаришу одређени догађаји (политички, спортски или други јавни, па чак и приватни), износе лична размишљања о некој теми, деле критичке или сатиричне опаске. Стога, нема никакве сумње да такве такве објаве имају духовни садржај кроз који се одсликава личност њиховог ствараоца, дакле оригиналне су и представљају ауторска дела.

Осим оригиналности коју треба да постигну и форме коју свакако поседују, све друге карактеристике поста су ирелевантне за стицање његове ауторскоправне заштите. Тако, ауторскоправни статус објава на друштвеним мрежама никако не зависи од њихове дужине, што је честа дилема, нпр. корисника „Твитера“, због ограничености дужине твита на 280 карактера. Ауторска дела могу имати изузетно мали обим, као што је то случај са афоризмима или хаику поезијом. У коначном, ауторско дело се може састојати и од једне речи.⁷ Такође, ни уметничка вредност није критеријум за стицање ауторскоправне заштите, тако да се, наравно, од корисника друштвених мрежа не очекује да њихове објаве имају карактеристике уметничких дела, тако да и дело изузетно ниске уметничке вредности може да ужива ауторскоправну заштиту.⁸

У вези са објавама поставља се питање ко је носилац ауторског права на овим творевинама? Део одговора крије се у општим условима коришћења сваке друштвене мреже. Наиме, приликом отварања налога на друштвеној мрежи, корисник мора прихватити опште услове коришћења сајта. Потврђивањем регистрације профила, настаје уговорни однос чија садржина је унапред одређена (уговор по приступу). Општим условима коришћења (нпр. „Фејсбука“) је предвиђено да је корисник друштвене мреже носилац ауторског права "власник садр-

⁶ Такав би, нпр. био пост " Данас је празник Свете Петке" или " Данас је ураган погодио Источну Кину".

⁷ Нпр. "Амин", "Алилуја", "Ишала", "Машала", "WoW" и сл.

⁸ Тако, нпр. роман који је написала ријалити звезда, или неки криминалац, по правилу, неће имати статус вредног уметничког дела, али ће, углавном, испуњавати услове за ауторскоправну заштиту.

жаја", али да он друштвеној мрежи уступа вршење свог права на неискључив начин, уз могућност даљег преноса ове сагласности без наде, при чему искоришћавање није територијално ограничено и односи се на сва ауторска дела настала коришћењем услуге или у вези са њом.

2.2. Web сајтови

Web сајт, односно сајт (или web страница, енгл. *Website*), (краће: сајт) представља документ на мрежи у облику у којем се појављује на екрану корисничког рачунара. Свако web место састоји се од једне до неограниченог броја web страница, које су обично организоване хијерархијски у облику стабла. Web страница на врху стабла главна је страница. Свакој је web страници додељен јединствени URL.

Web сајт представља скуп повезаних web страница типично сервераних с једног web-домена. Web-сајт је смештен (хостиран) на најмање једном web-серверу, доступан преко мреже попут Интернета или приватне LAN-мреже, а преко интернетске адресе познате као URL. Сви јавно доступни web-сајтови колективно чине World Wide Web (WWW), односно мрежу.⁹

Web-сајтови могу бити дело појединца, владе, пословне, непрофитне, невладине или друге организације и обично су везани за посебну тему или сврху. Сваки web-сајт може садржавати хиперлинкове на друге web-сајтове. Неким web-сајтовима се може слободно приступити, док други захтевају претплату за приступ појединим или свим својим садржајима.¹⁰

2.3. Врсте web сајтова

Постоје различите врсте web-сајтова са разноврсним функцијама.

Према **садржају (намени)** web сајтови се деле на: персоналне (личне) web сајтове, комерцијалне web сајтове, информативне web сајтове, блогове, форуме, социјалне мреже, web сајтове за дељење садржаја, web директоријуме, web алате итд.

Према **интерактивности** са посетиоцима web сајтови се деле на: статичке и динамичке сајтове

⁹ Web страница је, обично написан у обичном тексту прожет инструкцијама форматирања кода званог Hypertext Markup Language ili Extended HTML (документ, HTML/ХTML). Web-страница може укључити елементе из других сајтова са одговарајућим ХТМЛ кодовима.

¹⁰ Примери претплате web-сајтовима укључују доста пословних страница, делова web-страница за новости, академским сајтовима, сајтовима за игрице, размену датотека, форумима, web-мејловима, друштвеним мрежама итд.

Према **технологији израде** врши се подела на: HTML, XHTML, web сајтове са CMS-ом, Flash web сајтове.

2.3.1. Врсте web сајтова према намени

Персонални (лични) web сајтови. Потреба људи или организација да другима кроз слике и речи представе себе, своју организацију, породицу, активности, интересовања, размишљања... допринела је настајању и популарности овог типа web сајтова.

Комерцијални сајтови. Ови web сајтови имају за циљ да представе, односно промовишу производе и услуге које нуди власник сајта и на тај начин привуку потенцијалне клијенте. Сем тога, они све чешће омогућавају онлајн куповину преко Интернета.

Информациони сајтови. Ово су сајтови који пружају информације о различитим темама. Најпознатији је свакако **www.wikipedia.org** који представља највећу онлајн енциклопедију. Уз то, овај web сајт је интерактиван, јер омогућава посетиоцима да пишу своја објашњења (коментаре).

Блогови. Ово су web сајтови намењени корисницима да поделе своје мишљење са другима на Интернету без обзира на тему или садржај, да учествују у дискусијама са другим блогерима, постављају слике или коментаре.¹¹

Форуми. Форуми су врло слични блогovima, али за разлику од блога имају унапред задате области о којима се дискутује унутар којих се отварају поједине теме, постављају питања и очекује помоћ у виду одговора. Постоје општи форуми на којима се дискутује о свим темама без ограничења¹² или форуми специјализовани на одређене области.¹³

Социјалне (друштвене) мреже. Социјалне мреже су web сајтови за масовно међусобно повезивање људи, размене информација, фотографија и других личних података. Постоје и социјалне мреже које повезују људе у пословном или струковном смислу. О њима ће више речи бити касније.

Web сајтови за дељење садржаја. Ови web сајтови омогућавају корисницима да постављају одговарајуће садржаје на Интернет (слике, музику, видео клипове...) и те садржаје деле са другима. Најпознатији међу таквим web сајтовима је **Youtube**.

¹¹ Вероватно најпознатији Open Source CMS-а, www.wordpress.org доступан и на српском језику на sr.wordpress.org. WordPress је web софтвер који се може користити за креирање web сајтова, блогова, или апликација.

¹² Као што је, на пример www.burek.co.rs или www.mycity.rs

¹³ Као што је, нпр. www.elitesecurity.org специјализован за IT технологије или нпр. правни форум на www.projuris.org/forum

Web директоријуми и пословни адресари. Web директоријуми су сајтови који углавном садрже линкове према другим сајтовима. Сајтове разврставају по категоријама и осим кратког описа web сајта, евентуално једне сличице (лого) и линка не садрже ништа друго. Неки web директоријуми захтевају повратни линк.¹⁴

Пословни адресари оријентисани су на web сајтове фирми (компанија) и садрже пуно више података и о web сајту и о фирмама: текста и описа, лого, слике, адресе, контакте и сл.¹⁵

Web алати. Web алати су сајтови који нуде разне алате за web сајтове корисника.¹⁶

На крају, споменимо још и web сајтове за забаву – онлајн игрице, едукативни web сајтови (сајтови са разним упутствима – туторијали), сајтови за download музике, филмова или готових решења у различитим областима и сл.

2.3.2. Подела web сајтова према интерактивности

Према интерактивности web сајтови се деле на статичке и динамичке.

Статички web сајт. Ови web сајтови су најједноставнији, најбрже се креирају, па су обично и најјефтинији. Најчешће се раде у HTML-у, односно у XHTML-у у комбинацији са CSS-ом. CSS је језик који служи за дефинисање изгледа и форматирање HTML документа. Могу имати анимације и јава скрипте, али немају интерактивност са посетиоцима.

Динамички web сајт. Динамички web сајт омогућава мању или већу интеракцију са посетиоцима, прикупља податке о посетиоцима и њиховим интересовањима, омогућава или онемогућава приступ деловима сајта одређеним категоријама посетиоца, аутоматски шаље обавештења или вести посетиоцима који то желе, те може омогућити проналажење и сортирање података.¹⁷

¹⁴ Најпознатији и најзначајнији web директоријум на свету је www.dmoz.org, а од домаћих поменимо www.direktorijum.org, www.linkovanje.net, www.kataloglinkova.net, www.linkovi.biz, www.dodajsajt.net итд.

¹⁵ Поменимо неке: www.bizvodic.com, www.biznis-portal.rs, www.obrenovac.biz и тако даље.

¹⁶ као што је, на пример вођење статистике, мерење брзине интернета, мерење пинга, провере географског положаја неке IP адресе и слично. У web алате можемо сврстати и претраживаче (браузере) без којих је коришћење Интернета постало незамисливо (Google, Yahoo, Bibg, Altavista, Ask...).

¹⁷ Обично се раде у неком програмском језику (php, asp...) и код им се извршава на серверу, па тек потом шаље браузеру.

Најзад, према технологији израде web сајтови се деле на следећи врсте: web сајтови рађени са HTML/ХHTML,¹⁸ web сајтови са CMS-ом,¹⁹ и flash web сајтови.²⁰

2.4. Носиоци ауторског права на web сајту (страницу)

Генерално, треба разликовати:

- ауторска права на садржај web странице и
- ауторска права на елементе који се односе на саму креацију web странице и који су дело web дизајнера.

Текстови, базе података, графика, фотографије, лого, заштитни знакови, бренд и остали садржај web странице који није креација web дизајнера, у власништву је особе која се и иначе по правилима ауторског права сматра њиховим аутором. То значи, да ако власник web странице даје свој материјал за web страницу, он има и ауторско право на њему уколико га уговором није пренео на web дизајнера.

Ако власник web странице на њу ставља заштићени садржај који не припада њему, већ web дизајнеру или неком трећем лицу, потребна му је дозвола тог лица да би га могао користити, мењати и ставити на своју web страницу. У супротном, чини повреду ауторског права.

С друге стране, web дизајнер задржава ауторско право на оним елементима web странице који су искључиво његова творевина. Наравно, све ово важи под условом да уговором није другачије одређено.

Уколико web страницу креира запослени, у том случају сходно се примењују законске одредбе о ауторском делу створеном у радном односу.

Када web страницу креира спољни сарадник (web дизајнер), у том случају он задржава ауторско право на свему што је његова креација, а он то своје право може пренети на власника web странице.

¹⁸ HTML/ХHTML је најпростија техника, где се користе HTML, односно ХHTML кôдови који директно читају web браузер и користе се за израду једноставних статичких web сајтова. Треба нагласити да је HTML застарела технологија и данас се ретко користи.

¹⁹ Ово је обично динамичан web сајт који је интерактиван је са посетиоцима и захтева дуже време израде, web програмирање. Ови web сајтови могу бити врло комплексни са комплетним интернет куповинама и плаћањима. CMS омогућава кориснику да веома лако сам ажурира садржај свог web сајта Системи CMS могу се наменски радити за појединачни web сајт, али постоје готови, па и бесплатни системи.

²⁰ Web сајтови урађени у flash-у могу бити веома атрактивни, са анимацијама, звуцима – музиком, могу бити интерактивни са корисницима, са или без CMS-а. Flash сајтови представљају праве мале филмске представе на web-у.

3. Блогови и друштвене мреже

3.1. Појам, елементи и врсте блогова

Блог (vеblog) представља низ хронолошки креираних (организованих) текстуалних записа који се приказују на web-страницама (углавном су уноси поређани од најновијих ка старијим), путем аутоматизованог софтвера који омогућује веома једноставно креирање и вођење блога.

Термин блог“ настао је скраћивањем две речи – “*Web Log*“, што би се могло у овом контексту превести као web дневник (*diary*).²¹ Генерално, блог, представља јавно вођење дневника путем web странице.²² Технички посматрано, блог представља врсту аутоматизованог web сајта, где се садржај (текстови, слике, мултимедиа) уноси и приказује хронолошки, што представља битну разлику у односу на класичан приказ сајтова, где се у категоријама посебно издвајају (ређају) најважније vеb странице. На овај начин се добија правичан приказ свих чланака (лог уноса) који се објављују, без обзира на њихову важност.

Основни елементи садржаја блога су следећи: 1) наслов уноса (текста, слике, мултимедије), или наслов пост-а (од енг. *post*, што значи “објавити“), укључујући и датум уноса; 2) текст – садржај уноса; 3) линк ка комплетном садржају; 4) линк ка коментарима (постављању коментара).

Постоје различите врсте блогова: 1) фото – блогови (*Photoblogs*, такође се појављује назив *Sketchblog*); 2) видео – блогови (*Vlogs*, *Videocasting*); 3) аудио – блогови (*Podcasting*, *Audiocasting*); 4) музички – блогови (*MP3 blogs*); 5) микроблоговање (*Micro-blogging*).

Ауторско право на блогу имају поједини ствараоци садржаја блога.

3.2. Друштвене мреже

Друштвене (социјалне мреже) чине појединци и групе које повезује заједнички статус, сличне функције, културне и друге сличности или заједнички интерес, а који су повезани на нету.

Друштвена мрежа представља друштвену структуру састављену од ентитета (физичких или правних лица) који се називају чворови, а који су повезани једним или више специфичних типова међузависно-

²¹ Фраза “*Web Log*“ се иначе у Интернет технологији користи за дефинисање статистичке активности једног сајта (број посетилаца, број отворених страница сајта, итд), али у контексту феномена.

²² Термин блог у енглеском језику значи истовремено и креирати (правити) блог, као глагол (*to blog*).

сти, као што су нпр. вредности, идеје, финансијски интереси, политички интереси, пријатељство, сродство, заједнички интерес, емотивни или сексуални односи, односи поверења, знања или престижа.²³

Друштвене мреже су традиционално међу најпосећенијим сајтовима на Интернету. Судећи према најновијим подацима, најпосећеније друштвене мреже у свету су Facebook и YouTube, а следе их WhatsApp и Instagram. Иако је Facebook и даље доминантан са великим бројем корисника, млађе генерације су све више активне на мрежама као што су ТикТок и Инстаграм. Имајући у виду ове чињенице, јасно је да већина корисника Интернета има профиле на друштвеним мрежама и да је некада написала неки пост.

Постоје две основне врсте друштвених мрежа: опште, нпр.: *Facebook, Twitter, Instagram, Google+*, и специјализоване – као што су пословне мреже, нпр. *LinkedIn*.

Постовање на друштвеним мрежама је ништа друго до објављивање текстуалног, фото, видео или друге врсте садржаја, у зависности од друштвене мреже.

Друштвене мреже се могу оснивати и гасити зависно од потреба. Друштвене мреже функционишу на више нивоа, почевши од породице до нације, па до глобалног нивоа.

Претеча данашњих друштвених мрежа Geocities креиран је 1994. године.²⁴ Након њега, AOL месенџер и сајт SixDegrees су унели новину у свет друштвених мрежа додавањем опције слања инстант порука.

Недуго затим, сајтови Classmates, Hi5 и Friendzy су нашли своје место на Интернету. Популарност друштвених мрежа је расла све више, а то је довело и до следећег великог ступња у развоју овог Интернет феномена.

Прва модерна друштвена мрежа је био Friendster. Веома сличан данашњем концепту друштвених мрежа, користио је концепт „кругова” пријатеља.²⁵

Првом друштвеном мрежом сматра се SixDegrees.com.²⁶

²³ Чворови су индивидуални актери унутар мреже, а везе су њихови међусобни односи.

²⁴ Сајт је дозвољавао корисницима да креирају своје web-странице, групишући их у складу са садржајем.

²⁵ У року од 3 месеца од свог настанка имао је 3.000.000 корисника. То значи да је на 120 корисника интернета у том тренутку 1 имао профил на друштвеној мрежи Friendster.

²⁶ Настала је 1997. године, а окупљала је искључиво старе школске другаре (али без профила и видљивих листа пријатеља). Ј. Грбавац, В. Грбавац, *op. cit.*, с. 210.

Креиран за само 10 дана кодирања, уследио је MySpace. Друштвена мрежа која је корисницима пружала максималну слободу у креирању визуелног идентитета своје странице, доминирала је Интернетом од 2005. до 2008. године.²⁷

Иако је на Интернет иступио након свих (2004. године), Facebook је за само 4 године успео да освоји свет и превазиђе MySpace и Friendster, тако да данас доминира у свету друштвених мрежа.²⁸

Са ауторскоправног аспекта, нема сумње да друштвене мреже представљају посебну врсту ауторског дела, још прецизније збирку дела. На друштвеним мрежама се објављује веома хетероген садржај (постови, видео записи, информације, коментари). Наравно, нису све компоненте друштвене мреже ауторска дела. Има, ту доста и фактографије. Али, добар део садржаја чине интелектуалне творевине. Када се све сабере у једну целину, онда чак и тај конгломерат најразличитијег садржаја испуњава услов оригиналности (с обзиром на садржину и распоред саставних елемената). Други услов, форма се не доводи у питање, тако да друштвена мрежа апсолутно испуњава услове да се може сматрати ауторским делом у правном смислу.

У вези са друштвеним мрежама, поставља се питање ко је аутор, односно власник садржаја постављеног на мрежи? Начелно, аутор појединачног садржаја је лице које је духовни творац таквог садржаја. Наравно, под условом да општим или појединачним уговором није тај садржај пренело на власника мреже. Свакако, могу се преносити само имовинскоправна овлашћења, док моралноправна која су непреносива задржава сам аутор, односно стваралац.

Оцена оригиналности зависи од питања да ли корисници односно садржај стварају независно једни од других, односно од већ постојеће културне баштине, те да ли је такав садржај „строго детерминисан спољним оквирима који не остављају простор за изражавање личне духовне индивидуалности онога који ради.“ Другим речима, оригиналност претпоставља индивидуалност његовог творца, могућност да се створено дело њему припише.

Надаље, индивидуалност, као претпоставка услова оригиналности, стоји у непосредној вези са духовним садржајем који ауторско дело мора да има. Следствено, садржај који корисник поставља мора да буде намењен рационалним или емотивним (заједнички – духовним) дожи-

²⁷ Јуна 2006. године MySpace је у САД-у имао више посета него Гугл.

²⁸ Успешним аквизицијама (WhatsApp, Instagram, Oculus VR итд.) ова компанија задржава своје место у свету друштвених мрежа, ширећи свој утицај на мобилне технологије и виртуелну реалност.

вљајима других корисника. Притом, наведени духовни значај корисници треба да црпе непосредно из постављеног садржаја.

Facebook је највећа, најпознатија и најпосећенија друштвена мрежа на свету, основана 2004. године. Она омогућава корисницима да се повежу са пријтељима, објављују фотографије и видео снимке, прате вести и комуницирају путем порука.²⁹

Twitter је платформа за микроблоговање која омогућава корисницима да објављују кратке поруке, познате као “твитови”. Twitter је друштвена мрежа на којој се превасходно објављују кратки статуси, тзв. твитови. Твит је статус дужине до 280 знакова (карактера), који може бити у форми текста, фотографије или видеа. Ретвит је еквивалент опцији Share на Facebook-у. Уколико се кориснику допада твит другог корисника или жели да дода кратак коментар на нечији твит, он може ретвитовати. Дакле, ретвит представља начин понављања тог твита корисницима (пратиоцима).

Разлика између Facebook и Twitter статуса је у томе што су статуси на Twitter-у јавни, тј. доступни свим корисниковим пратиоцима. Због тога, Twitter треба третирати као СМС поруку која се шаље целом свету. Twitter, дакле, представља комбинацију друштвене мреже и микро-блога.

Instagram је платформа за дељење фотографија и видео садржаја. Постао је популаран због својих филтера и могућности дељења тренутака из свакодневног живота.

LinkedIn је професионална друштвена мрежа која је усмерена на повезивање професионалаца, размену пословних информација и тражење послова.

TikTok је платформа за кратке видео записе који су често пратени музиком. Постао је веома популаран међу младима широм света.

Pinterest је платформа за чување и дељење слика и инспирације. Корисници могу креирати “чворуге” (пинс) са сликама које их инспиришу.

Snapchat је апликација за слање кратких слика и видеа који се аутоматски бришу

након што их примаоци погледају.

Reddit је форумски сајт на којем корисници могу постављати питања, делити садржај и коментарисати на различите теме.

²⁹ Типови објава на Facebook-у су: -статус – пост који садржи само текст; -image; -видео; -link share; -offer; -event (обележавање важних догађаја), и -milestone (обележавање битних датума).

Tumblr је платформа за блоговање и дељење мултимедијалних садржаја, као што су слике, текстови и ГИФ-ови.

WhatsApp је популарна апликација за размену порука и позиве путем Интернета, доступна на различитим платформама.

WeChat је популарна кинеска друштвена мрежа која такође омогућава комуникацију, дељење садржаја и онлине плаћања.

Skype је платформа за видео позиве и гласовну комуникацију широм света.

Viber је апликација за размену порука и позиве путем интернета, која је посебно популарна у одређеним регионима.

YouTube је популарни Интернет сервис за размену видео садржаја где корисници могу постављати, прегледавати и оцењивати видео клипове.

Telegram је апликација за сигурну размену порука и дељење садржаја, са опцијом тајног четовања.

Генерално посматрано, сваки садржај постављен на било којој друштвеној мрежи може се сматрати ауторским делом, уколико испуњава опште услове заштите (оригиналност и форму), без обзира каквог облика и коликог обима он био. Јер, чак и пословица (изрека) од неколико речи може бити ауторско дело. Међутим, код оваквих творевина се запажа једна специфичност која се огледа у садржини ауторског права које припада његовом носиоцу (аутору постављеног садржаја). Чињеница је да аутори творевина на друштвеним мрежама имају умањени корпус субјективног ауторског права, у односу на ауторе других врста ауторских дела. Као доказ овакве тврдње стоје одредбе о општим условима о коришћењу друштвених мрежа.³⁰ Осим наведеног, треба истаћи да су творевине постављене на мрежи веома изложене неовлашћеном искоришћавању, па самим тим и повређивању. Због свега изнетог, с обзиром да је технологија веома узрадала и превазишла законодавство, за очекивање је да ускоро, веб странице, блогови, друштвене мреже и сличне творевине добију одговарајуће место и експлицитнију заштиту у легислативи.

³⁰ Тако, нпр. компанија Facebook прописује да корисник (аутор) задржава сва права поводом садржаја који је постављен на друштвену мрежу. Међутим, у даљем тексту се наводи да корисник (аутор) даје компанији Facebook сагласност да искоришћава објављени (постављени) садржај, односно уступа компанији вршење свог права на неискључив начин, уз могућност даљег, територијално неограниченог преноса ове сагласности без накнаде.

Литература

Alm, J.G. „Sharing Copyrights: The Copyright Implications of User Content in Social Media“, *Journal of Public Law and Policy*, 35/2014

Bagley, A. W., Brown, J.S. „The Broadcast Flag: Compatible With Copyright Law & Incompatible With Digital Media Consumers“, *IDEA – The Intellectual Property Law Review*, 5/2007, 607-656

Britt, R. „Is Facebook the New Breeding Ground for Copyright Infringement?“, dostupno na adresi: <https://fstoppers.com/other/facebook-new-breeding-ground-copyright-infringement-3252>, 20. februar 2016.

Clark, W. „Copyright, Ownership and Control of User-Generated Content on Social Media Websites“, dostupno na adresi: <http://www.kentlaw.edu/perritt/courses/seminar/papers%202009%20fall/Jerry%20clark%20final%20Copyright,%20Ownership,%20and%20Control%20of%20User-Generated%20Content%20on%20Social%20Media%20Websites.pdf>, 10. februar 2016.

Grbavac, J. Grbavac, V. „Pojava društvenih mreža kao globalnog komunikacijskog fenomena“, *Media, culture and public relations*, 5/2014

Marković, S. Popović, D. *Pravo intelektualne svojine*, Beograd 2013

Marković, S. *Autorsko pravo i srodna prava*, Beograd 1999.

Popović, D. „Povreda autorskog i srodnih prava na Internetu: osvrt na noviju praksu Evropskog suda pravde“, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Beograd 2015.

Прља, Д, Рељановић, М, Ивановић, З. *Интернет право*, 2012, Институт за упоредно право

Радовановић, С. *Autorsko pravo i fejsbuk, s posebnim osvrtom na pravo Srbije, Intelektualna svojina i Internet*, Beograd, 2016, 140-165.

Radovanović, S. „Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt“, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Beograd 2015, 96-111

Reljanović, M. „Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji“, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Beograd 2015, 129-133.

Спасић, В. *Ауторска дела у дигиталном окружењу*, Ниш, 2011.

Спасић, В. *Pravo intelektualne svojine*, Ниш, 2024.

Zipkin, N. „French Court Rules Facebook Can be Sued for Censorship in Nude Painting Case“, dostupno na adresi: <http://www.entrepreneur.com/article/270785>, 20. februar 2016.

Vidoje Spasić, LL.D.,
Full Professor (retired),
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

NEW TYPES OF COPYRIGHTED WORKS

Summary

The central concepts in copyright law are the work of authorship and the author. In order to be a work of authorship, an intellectual creation must meet two conditions: originality and form. The Copyright and Related Rights Act enumerates nine types of copyrighted works of authorship, and several subtypes. However, this list of copyrighted works is not final, as the legislator has left the possibility for new types of intellectual creations to emerge in practice which will be considered full-fledged (and named) works of authorship. Accordingly, their authors are entitled to the full corpus of subjective authorship rights (including the associated property and moral rights). Given the fantastic development of information technology, and particularly the Internet, some new types of authorship works have emerged: websites, posts, blogs, personal profiles, social networks, podcasts, etc. These intellectual creations will be the subject matter of this paper. Although they have existed for a relatively long time, these new forms of authorship works have not become part of the Serbian Copyright Act yet, which is rather baffling given the fact that this Act has been amended and supplemented several times.

Keywords: *copyrighted work, author, Internet, post, blog, social network.*